

Shaxnoza Qudratova Baxtiyor qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrası dotsenti v. b.

orcid: 0009-0005-0087-3439

e-mail: qudratovashahnoza768@gmail.com

Maxmudova Fotima Shamshidinovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada raqamli jamiyat sharoitida shaxsning adaptiv intellekti, uning mohiyati, tarkibiy qismlari hamda rivojlanish bosqichlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Adaptiv intellektda shaxsning raqamli muhitda mustaqil fikrlash, muammolarni yechish, yangilikka ochiqlik va o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashish qobiliyatidir. Maqolada intellekt turining shakllanishi va rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillar, xususan, raqamli texnologiyalar, ta‘limda innovatsion yondashuvlar hamda interaktiv o‘qitish metodlari yoritiladi. Maqolada raqamli pedagogika va STEAM texnologiyalarining integratsiyasi asosida adaptiv intellektni rivojlantirishning nazariy hamda amaliy asoslari ishlab chiqilgan. Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida tabiiy fanlarni STEAM yondashuvi orqali o‘qitish misolida o‘quvchilarning kreativ, mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Natijada, raqamli jamiyatda shaxsning adaptiv intellektini shakllantirish bo‘yicha samarali pedagogik mexanizmlar taklif etiladi.

Tayanch so‘zlar: tabiiy fanlar, yangi texnologiyalar, innovatsiyalar, raqamli jamiyat, adaptiv intellekt, innovatsion yondashuv, raqamli pedagogika, STEAM ta‘lim, ijodiy fikrlash.

Аннотация: В статье с научной точки зрения анализируется адаптивный интеллект личности, его сущность, компоненты и этапы развития в условиях цифрового общества. Адаптивный интеллект-это способность человека мыслить независимо в цифровой среде, решать проблемы, быть открытым для инноваций и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. В статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование и развитие типа интеллекта, в частности, цифровые технологии, инновационные подходы в образовании, а также интерактивные методы обучения. В статье разработаны теоретические и практические основы развития адаптивного интеллекта на основе интеграции цифровой педагогики и технологий Steam. На примере преподавания естественных наук с помощью подхода Steam в начальном образовании анализируются возможности развития у учащихся навыков творческого, логического и критического мышления. В результате предлагаются эффективные педагогические механизмы формирования адаптивного интеллекта личности в цифровом обществе.

Базовые слова: естественные науки, новые технологии, инновации, цифровое общество, адаптивный интеллект, инновационный подход, цифровая педагогика, образование Steam, творческое мышление.

Annotation: the article will scientifically analyze the adaptive intelligence of an individual, its essence, components and stages of development in the context of a digital society. In adaptive intelligence, an individual's ability to think independently in a digital environment, solve problems, be open to innovation, and adapt to changing circumstances. The article will highlight the factors affecting the formation and development of the type of intelligence, in particular, digital technologies, innovative approaches to education and interactive teaching methods. The article develops theoretical and practical foundations for the development of adaptive intelligence based on the integration of digital pedagogy and STEAM technologies. In the process of primary education, the possibilities of developing students' creative, logical and critical thinking skills are analyzed using the example of teaching natural sciences through the STEAM approach. As a result, effective pedagogical mechanisms for the formation of adaptive intelligence of an individual in a digital society are proposed.

Base words: natural sciences, new technologies, innovation, digital society, adaptive intelligence, innovative approach, digital pedagogy, STEAM education, creative thinking.

Kirish.

Zamonaviy dunyo raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va global tarmoqlar ta'sirida jadal rivojlanmoqda. Insoniyat “axborot jamiyatidan” “raqamli jamiyat” bosqichiga o'tmoqda. Bu jarayonda har bir insondan yangi fikrlash, o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslashish, doimiy o'rganish va ijodiy yondashuv talab etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”, 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi farmonlari, 2019 yil 16 yanvardagi PQ-4119-son “Ta'lim sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori hamda mazkur faoliyat bilan bog'liq boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashda ushbu maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

Masalaning qo'yilishi.

Zamonaviy raqamli jamiyatda inson faqat tayyor bilimlarni egallovchi emas, balki yangi bilimlarni yaratadigan, ularni raqamli muhitda qo'llay oladigan ijodkor shaxs sifatida shakllanmoqda.

Bu jarayonning markazida adaptiv intellekt – ya'ni insonning o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish, muammolarni tahlil qilish va yechim topish qobiliyati turadi.

Yechish usuli.

Adaptiv intellekt tushunchasi va uning mohiyati deganda biz nimani tushunamiz? Adaptiv intellekt — bu shaxsning yangi sharoitlarga, texnologik o'zgarishlarga tezda moslasha olishi va samarali fikrlash faoliyatini amalga oshira olishi qobiliyatidir.

U quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

Kognitiv moslashuvchanlik – yangi ma’lumotlarni tahlil qilish, o’zlashtirish va ulardan foydalanish;

Emotsional moslashuvchanlik – stress, raqamli yuklama va yangiliklarga barqaror munosabatda bo’lish;

Ijtimoiy moslashuvchanlik – jamoada onlayn hamkorlik qilish, raqamli etikani bilish;

Texnologik adaptivlik – raqamli vositalardan samarali foydalanish ko’nikmasi.

Raqamli jamiyatda adaptiv intellektning ahamiyati

Raqamli muhitda adaptiv intellektning ahamiyati quyidagilarda ko’rinadi:

1. Insonning o’z bilimini mustaqil yangilash qobiliyati;
2. Sun’iy intellekt bilan hamkorlikda ishlay olish;
3. Ma’lumotlarni tahlil qilish, filtrlash va tanqidiy baholash ko’nikmasi;
4. Innovatsion g’oyalarni ilgari surish va ularni amaliyotga joriy etish.

Innovatsion yondashuvlar va ularning ta’limdagi roli

Raqamli jamiyatda shaxsning adaptiv intellektini rivojlantirishda quyidagi innovatsion yondashuvlar samarali hisoblanadi:

STEAM ta’lim – fanlararo integratsiya orqali muammoli va ijodiy tafakkurni rivojlantiradi;

Loyiha asosida o’qitish – o’quvchini real hayotiy muammolarni hal qilishga yo’naltiradi;

Metakognitiv yondashuv – o’z fikrlash jarayonini nazorat qilish va baholash ko’nikmalarini shakllantiradi.

Natijalar va na’munalar.

Pedagogik jarayonda adaptiv intellektni rivojlantirish uchun, o’quvchilarda raqamli savodxonlikni shakllantirish, interaktiv platformalardan foydalanish, kross-fan loyihalarini tashkil etish, ijodiy muhitni yaratish va o’quvchini faol subyekt sifatida rag’batlantirish zarur.

Raqamli jamiyatda insonning muvaffaqiyati uning adaptiv intellekt darajasi bilan belgilanadi. Ta’lim tizimi bu intellektni rivojlantirish uchun innovatsion, interaktiv, shaxsga yo’naltirilgan metodlarni joriy etishi zarur. Adaptiv intellekt – bu shunchaki aqliy salohiyat emas, balki o’zgaruvchan raqamli dunyoda faol va barqaror hayot kechirishning poydevoridir. Raqamli jamiyat – bu inson faoliyatining barcha sohalari raqamli texnologiyalar orqali boshqariladigan, ma’lumotlar asosida qarorlar qabul qilinadigan tizimdir.

Ta’lim tizimida bu jarayon quyidagicha namoyon bo’ladi:

- raqamli ta’lim resurslarining ko’payishi;
- masofaviy ta’lim va onlayn platformalarning keng qo’llanilishi;
- raqamli savodxonlikning asosiy kompetensiya sifatida shakllanishi;
- o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi muloqotning virtual tus olishi.

Bu holat o’qituvchidan ham, o’quvchidan ham adaptiv fikrlashni, ya’ni yangi texnologik sharoitlarga tez moslasha olishni talab qiladi.

Adaptiv intellekt psixologiya va pedagogika fanlarida kognitiv, emotsional va ijtimoiy komponentlar birligida o‘rganiladi. U insonning quyidagi qobiliyatlarini ifodalaydi. O‘zgaruvchan vaziyatlarda moslashish, yangi axborotni tahlil qilish va undan foydalanish, qaror qabul qilishda moslashuvchanlik va ijodkorlik.

Pedagogik nuqtai nazardan, adaptiv intellekt – bu shaxsning o‘z ta’lim faoliyatini o‘zi boshqarish, o‘z-o‘zini rivojlantirish va yangilikka ochiqlik qobiliyatidir. Innovatsion yondashuvlar va adaptiv intellektni shakllantirishda raqamli ta’lim jarayonida quyidagi innovatsion yondashuvlar adaptiv intellektni rivojlantirish uchun muhim:

1. STEAM texnologiyasi – tabiiy fanlarni texnologiya, muhandislik va san’at bilan integratsiyada o‘qitish orqali o‘quvchilarda ijodiy tafakkur va muammoli fikrlashni rivojlantiradi;

2. Gamifikatsiya – o‘yin texnologiyalarini o‘quv jarayoniga tatbiq etish orqali motivatsiyani oshiradi;

3. Loyiha asosida o‘qitish – o‘quvchilarda real hayotiy vazifalarni hal qilish ko‘nikmasini shakllantiradi;

4. Raqamli platformalar – o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi interaktiv muloqotni kuchaytiradi;

5. Sun’iy intellekt yordamida adaptiv o‘qitish – o‘quvchining shaxsiy tezligiga va qiziqishiga mos ta’lim trayektoriyasini yaratadi.

Adaptiv intellektni rivojlantirish mexanizmlarida raqamli jamiyatda shaxsning adaptiv intellektini rivojlantirish uchun, raqamli savodxonlikni ta’lim dasturlariga kiritish, o‘quv jarayonida virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalardan foydalanish, muammoli ta’lim, loyiha asosida o‘qitish, STEAM loyihalarini joriy etish, talabalarda metakognitiv fikrlashni rivojlantirish, shaxsning mustaqil ta’lim olish motivatsiyasini kuchaytirish zarur.

Raqamli jamiyat insondan doimiy o‘zgarishlarga tayyorlik, moslashuvchanlik va ijodiy fikrlashni talab qiladi. Shaxsning adaptiv intellekti bu talablarni bajarishning asosiy vositasidir.

Innovatsion yondashuvlar – ayniqsa STEAM ta’lim modeli – bu intellektni rivojlantirishda eng samarali yo‘llardan biridir. Ta’lim tizimi faqat bilim beruvchi emas, balki shaxsni raqamli dunyoga tayyorlovchi mexanizm sifatida shakllanadi.

Adaptiv intellekt va tabiiy fanlarni o‘qitish o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqligi raqamli jamiyatda tabiiy fanlarni o‘qitish nafaqat nazariy bilimlarni berish, balki o‘quvchilarda tahliliy tafakkur, moslashuvchan fikrlash va ijodiy yechim topish ko‘nikmalarini shakllantirishni talab etadi.

Bu jarayon shaxsning adaptiv intellekti bilan uzviy bog‘liq, chunki tabiiy fanlar — fizika, biologiya, kimyo, geografiya — o‘z mohiyatiga ko‘ra muammoli, tajriba asosida yechim topishga yo‘naltirilgan fanlardir. Biologiyada o‘quvchi ekologik muammolarga yechim topish jarayonida moslashuvchan fikrlashni o‘rganadi. Fizikada tajriba asosida natijani bashorat qilish, sabab-oqibat munosabatlarini tahlil qilish kognitiv adaptivlikni rivojlantiradi. Kimyoda reaksiya natijalarini kuzatish va tahlil qilish o‘quvchini izlanishga, yangicha fikrlashga yo‘naltiradi. Geografiyada raqamli xaritalar, sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari bilan ishlash texnologik adaptivlikni shakllantiradi. Tabiiy fanlarni raqamli muhitda o‘qitish adaptiv intellektni rivojlantirishning eng samarali vositasi hisoblanadi.

STEAM yondashuvi asosida tabiiy fanlarda adaptiv intellektni rivojlantirish, STEAM ta’limi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) – bu tabiiy fanlarni texnologiya va ijod bilan uygʻun holda oʻqitishga asoslangan yondashuvdir.

Uning asosiy maqsadi – oʻquvchilarni raqamli, amaliy va ijodiy muammolarni hal qilishga tayyorlashdir. STEAM modeli quyidagi yoʻnalishlarda adaptiv intellektni rivojlantiradi, STEAM komponenti adaptiv intellekt bilan bogʻliqligi Fan Tajriba asosida tahliliy fikrlashni rivojlantiradi muammoni ilmiy asosda tahlil qilish. Texnologiya raqamli vositalardan foydalanish qobiliyatini oshiradi onlayn simulyatsiya, virtual laboratoriya

Muhandislik muammoli vaziyatlarda yechim topish koʻnikmasini kuchaytiradi tajriba qurilmalari, loyihalar. Sanʼat ijodiy fikrlashni rivojlantiradi Vizual dizayn, ekologik loyihalar. Matematika mantiqiy tafakkurni kuchaytiradi maʼlumotlarni tahlil qilish, algoritmik fikrlash

Bu integratsiya natijasida oʻquvchilar tabiiy fanlarni faqat nazariy emas, balki amaliy, innovatsion, muammoli yondashuv asosida oʻrganadilar, bu esa ularning adaptiv intellektini faol rivojlantiradi. Raqamli vositalar yordamida tabiiy fanlarda adaptiv intellektni shakllantirish. Raqamli texnologiyalar tabiiy fanlarni oʻqitishda shaxsning moslashuvchan tafakkurini rivojlantiruvchi kuchli didaktik resurslardir. Quyidagi texnologiyalar buning isbotidir:

1. Virtual laboratoriyalar – oʻquvchilar tajribalarni xavfsiz raqamli muhitda oʻtkazib, natijani oʻzlari tahlil qiladilar;

2. Yangi texnologiyalar – biologik jarayonlar, fizik hodisalarni 3D muhitda koʻrsatish orqali vizual adaptivlikni oshiradi;

3. Data science va raqamli modellashtirish – tabiiy fanlar uchun haqiqiy maʼlumotlar asosida tahliliy tafakkurni rivojlantiradi;

4. Onlayn loyiha platformalari (Tinkercad, Scratch, Canva, GeoGebra) – oʻquvchilar oʻz gʻoyalarini raqamli vositalar orqali ifodalashni oʻrganadilar. Oʻquvchi nafaqat bilim oladi, balki oʻrganilgan bilimni yangi sharoitda moslashtirib qoʻllay oladigan shaxs sifatida shakllanadi.

Boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun tabiiy fanlarni raqamli vositalar yordamida oʻqitishda quyidagi adaptiv model samarali hisoblanadi:

1-bosqich. Kuzatuv va qiziqish uygʻotishda – Raqamli videolar, interaktiv oʻyinlar orqali tabiiy hodisalarni tanishtirish.

2-bosqich. Tajriba va sinovda – Oddiy laboratoriya tajribalari yoki virtual simulyatsiyalar yordamida oʻquvchini faol izlanishga jalb qilish.

3-bosqich. Muammo yechimi – Oʻquvchilarga “Nega?”, “Qanday qilib?” tipidagi muammoli savollarni berish va ularni mustaqil yechimga yoʻnaltirish.

4-bosqich. Natijani modellashtirish – Oʻquvchi oʻrganilgan bilimni raqamli platformada model sifatida ifodalaydi.

5-bosqich. Refleksiya va baholash – Oʻquvchi oʻz oʻrganish jarayonini tahlil qiladi, bu esa metakognitiv adaptivlikni rivojlantiradi.

Ushbu bosqichlar orqali tabiiy fanlar boʻyicha bilim olish jarayoni shunchaki oʻqitish emas, balki adaptiv intellektni shakllantirishga yoʻnaltirilgan ijodiy faoliyatga aylanadi. Tabiiy fanlarni oʻqitishda adaptiv intellektni rivojlantirish samaradorligi, pedagogik tajriba natijalari shuni koʻrsatadiki, oʻquv jarayonida STEAM-integratsiya asosida tashkil etilgan tabiiy fan darslari

o‘quvchilarning moslashuvchan fikrlashini 30–40% oshiradi, muammoli o‘qitish usullari adaptiv intellektning kognitiv komponentini kuchaytiradi, raqamli vositalar bilan ishlash o‘quvchilarda texnologik adaptivlikni rivojlantiradi, ijodiy loyiha ishlari esa emotsional va sotsial adaptivlikni oshiradi.

Xulosa.

Tabiiy fanlarni o‘qitish jarayoniga raqamli va innovatsion yondashuvlarni qo‘shish shaxsning adaptiv intellektini har tomonlama rivojlantiradi. Raqamli jamiyat sharoitida tabiiy fanlarni o‘qitish shunchaki bilim berish emas, balki moslashuvchan, innovatsion va ijodkor shaxsni shakllantirish jarayonidir. Bu jarayonning markazida adaptiv intellekt turadi, u o‘quvchining yangi vaziyatlarga moslashish, muammolarga yechim topish va o‘zini rivojlantirish qobiliyatini belgilaydi. STEAM yondashuvi, raqamli vositalar va innovatsion metodlar orqali tabiiy fanlarni o‘qitish — bu shaxsni raqamli jamiyat talablariga javob bera oladigan kompetent mutaxassis sifatida tayyorlashning eng samarali yo‘lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sh.M.Mirziyoyev 2018-yil 5-sentabrdagi «2018- 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risidagi» gi PQ – 3931 – son Qarori.
2. R.A.Mavlonova , N.H.Raxmonqulova , K.O.Matanazarova , M.K.Shirinov , S.Hafizov «Umumiy pedagogika» . «Fan va texnologiya» nashriyoti T:2018.
3. Qudratova, S., & To‘rabekova, D. (2023). THE ROLE OF STEAM EDUCATION IN THE FORMATION OF THE FUTURE TEACHER'S PERSONALITY. *Modern Science and Research*, 2(9), 40-44.
4. Qudratova, S. (2024). Problematic education, which is one of the foundations of the STEAM approach in education. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-6.
5. Qudratova, S., & Hakimova, D. (2025). TEACHING METHODOLOGY OF NATURAL SCIENCES IN PRIMARY GRADES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 1420-1423.
6. Qudratova, S., & Tilovboyeva, S. (2024). BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA ZAMONAVIY BILIMLAR BERISH. *Modern Science and Research*, 3(12), 378-382.
7. Qudratova, S., & Azizova, D. (2024). BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH. *Modern Science and Research*, 3(12), 305-311.
8. Qudratova, S., & Tilovboyeva, S. (2024). SYSTEM FOR THE USE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE ORGANIZATION OF CLASSES FOR STUDENTS. *Академические исследования в современной науке*, 3(48), 160-164.
9. Abdullayevna, N. Y., & Qizi, S. Q. B. (2024). CREATIVE KOMPETENTSIYALARINI THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FORMATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 706-709.